

Falsa acacia: especies arbóreas adoradas y despreciadas

www.af4eu.eu

Laboratorio vivo de agroforestería regenerativa con falsa acacia y lavanda

La falsa negra (*Robinia pseudoacacia* L.) fue introducida en Europa en el siglo XVII procedente de Norteamérica. En un principio se plantó como especie ornamental en parques y jardines. Es una planta típica de sucesión temprana, una especie pionera. Se especializa en colonizar zonas alteradas y bordes de bosques antes de ser sustituida por especies más altas o más tolerantes a la sombra. Las flores son una importante fuente de alimento para las abejas melíferas. Su madera de alta densidad es una de las más resistentes a la putrefacción, lo que la convierte en un material ideal para postes de cercas, muebles de exterior y otros proyectos que requieren materiales resistentes a la intemperie. Además, es una excelente leña tanto por su poder calorífico como por su capacidad de carbonización. En la agrosilvicultura, la falsa acacia es adecuada para crear cortavientos, barreras ribereñas o sistemas de pastoreo silvopastoral. Hace cuatro años se creó un laboratorio vivo original de agrosilvicultura regenerativa en el Arboreto Mlyňany, Instituto de Ecología Forestal de la academia eslovaca de ciencias. La falsa acacia fijadora de nitrógeno (*Robinia pseudoacacia* L.) y la lavanda aromática (*Lavandula officinalis* Mill.) representan el esqueleto económicamente atractivo de este sistema de bajos insumos. Además, en otoño de 2024 se sembró trigo entre las plantas leñosas como primer cultivo en una rotación óptima. El objetivo principal de este experimento es comprobar la hipótesis sobre las mejores condiciones de producción para los cultivos y el resultado económico final en comparación con la agricultura convencional. Al mismo tiempo, el siguiente plan es evaluar la resistencia al cambio climático de este modelo, así como su contribución a la mitigación del cambio climático (*secuestro de carbono*).

Michal Pástor, Peter Ferus

Forestal
Eslovaca de Instituto de Ciencias de Ecología
Centro Forestal Nacional; Academia

Funded by
the European Union

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación HORIZON EUROPE de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención n.ºGA 101086563. No obstante, las opiniones y puntos de vista expresados son exclusivamente los de los autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden ser consideradas responsables de los mismos.